

PROPUESTA DE UN MODELO DE GESTIÓN ESCOLAR PARA LA TELESECUNDARIA "FRANCISCO JAVIER CLAVIJERO", DE XALAPA, VERACRUZ (PERIODO 2016)

Verónica López Sánchez

Resumen

Este presente trabajo tiene como objetivo Identificar el modelo bajo el cual se circunscribe la metodología de gestión en la telesecundaria Francisco Javier Clavijero, en la ciudad de Xalapa, Veracruz, durante el periodo 2016, a través de la descripción de los diferentes modelos, con la finalidad de aplicarlo en el presente caso. Los cambios educativos deben responder al avance continuo de la sociedad y a las necesidades de adaptación que exige, y no pueden ni deben limitarse a revisiones esporádicas de planes y programas de estudio; por el contrario, la profundidad y la velocidad de estos cambios obliga a construir mecanismos graduales y permanentes, que permitan evaluar y reformular los contenidos curriculares y las formas de gestión del sistema y de las escuelas en atención a una demanda cada día más diversa.

Palabras clave: gestión escolar, administración escolar, gestión pedagógica.

I. INTRODUCCIÓN

A partir de la estancia en ese centro educativo, se pudieron observar varias áreas de oportunidad para aportar, a través de la formación profesional, a la institución considerando como una de las principales área de oportunidad la gestión de la institución, en línea con lo que afirma Elizondo (2001, págs. 61-69) "toda organización conlleva una administración que favorece al desarrollo de actividades, lo cual incluye al centro escolar, por ello se debe mencionar la definición de la administración educativa llamado modelo burocrático, lo cual consiste en formalizar procedimientos y mejorar los resultados para las necesidades de la sociedad educativa".

En este proyecto se busca describir las características de la metodología de gestión que realizan en la Telesecundaria "Francisco Javier Clavijero", tanto del director como de los actores educativos: docentes y padres de familia, con el fin de generar cambios de acción planificada para producir innovación, modificaciones de estructuras u operaciones, lo cual representa el mejoramiento en la unidad educativa en el logro de sus objetivos.

En este sentido, el gestor del centro educativo facilita el uso de los recursos, organiza las acciones, resuelve y apoya la resolución de problemas, lo cual implica una buena organización de recursos tanto materiales, humanos y financieros que den resultado como desempeño de la calidad del centro escolar.

* Alumna de la Licenciatura en Ciencias de la Educación

II. GESTIÓN ESCOLAR

Por otra parte, la gestión y la dirección escolar es un campo de estudios que intenta determinar bajo ciertos controles de calidad la práctica de sus actores, se vuelve una guía indicativa que deja espacios a la creatividad y a la construcción cotidiana, ya que marca un desequilibrio en el campo del estudio que nos obliga a reconocer la necesidad de recuperar la cotidianeidad de las prácticas profesionales de los actores de la gestión.

La gestión escolar es la acción y efecto de integración de los procesos de una organización, por ende la administración es el proceso de diseñar el funcionamiento de la institución educativa con el fin de alcanzar los objetivos organizacionales. La gestión escolar se ha clasifica en tres categorías de acuerdo con los niveles de concreción en el sistema: institucional, escolar y pedagógica. (Secretaría de Educación Pública, 2010, pág. 56)

FIGURA NO. 4 GESTIÓN ESCOLAR

FUENTE: (Secretaría de Educación Pública, 2010, pág. 57)

Los principales participantes en este proceso de formación, deben conocer los planteamientos teóricos en las áreas de la administración y la gestión para entender los contenidos de las políticas educativas; se encuentra la Propuesta de Gestión Educativa de Calidad 54 Programa Escuelas de Calidad para Telesecundaria, dirigida a directivos, que en 2001 propició conversaciones entre la comunidad educativa de telesecundaria, en torno a nuevos temas como la calidad de la educación.

Para esto, es importante tomar en cuenta que existen modelos de gestión escolar:

- Modelo normativo: consiste en utilizar técnicas y programación de tendencias a mediano plazo, se orienta a los resultados cuantitativos del sistema, desde ampliar la cobertura a través de destinar más recursos económicos (Escalante, 2009: p. 37).
- Modelo prospectivo: en este modelo se emplean estrategias como la micro planeación, los mapas escolares y el desarrollo de las proyecciones de recursos; estilo cuantitativo; para considerar escenarios implica el inicio de estudios comparativos y de programas regionales; mantiene la perspectiva racionalista; el manejo financiero sigue siendo el elemento predominante, incluso para las decisiones sobre opciones y proyectos de gestión de normas que permitan relacionar la organización con el entorno (Escalante, 2009: p. 37).
- Modelo estratégico: es la capacidad de optimizar y articular los recursos que posee una organización (humanos, técnicos, materiales y financieros); adopta una forma de hacer visible una organización a través de una identidad institucional (análisis de tipo foda: misión, visión, fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas), lo que permitió que las organizaciones pudieran adquirir presencia y se reconocen las identidades organizacionales (Escalante, 2009: p. 37)
- Modelo estratégico situacional: se caracterizan por tener la competencia de determinar objetivos propios, y a los cuales se pueden asignar recursos (Escalante, 2009: p. 36).
- Modelo de calidad total: identificación de los usuarios y de sus necesidades, el diseño de normas y de estándares de calidad; el diseño de procesos que conduzcan hacia la calidad, a la mejora continua, a la reducción de los márgenes de error y el establecimiento de los compromisos de calidad (Escalante, 2009: p. 36).
- Modelo de reingeniería es una conceptualización fundacional y rediseño radical, con el propósito de lograr mejoras educativas; es un cambio radical ya que, debido a las características del contexto, se requiere reconsiderar cómo está concebido el proceso la acción humana es percibida básicamente como un cuestionamiento racional que conduce a la práctica (Escalante, 2009: p. 36).
- Modelo comunicacional: procesos de comunicación que impiden que ocurran las acciones deseadas; el gestor es considerado como un coordinador de acciones que resultan de las conversaciones para la acción; la gestión es concebida como el desarrollo de compromisos de acción obtenidos de conversaciones para la acción; y éstas se obtienen por medio de la capacidad de formular peticiones y obtener promesas (Escalante, 2009: p. 36).

III. TELESECUNDARIA EN MEXICO

El nivel básico se puede decir que son las cimientos de la educación para todo profesional, sin embargo el acceso a la educación varía de acuerdo con las condiciones y circunstancias de cada individuo, "la telesecundaria ha venido a solucionar la gran medida de jóvenes por estudiar este nivel, utilizando los avances a las tecnologías de la información y comunicación, como recursos particularmente infraestructura televisiva y la red satelital que permita a los jóvenes de zonas rurales y urbanas marginadas concluir su educación básica, con una modalidad que actualmente da servicio a poco más de 20% de la matrícula de alumnos inscritos que establece sus centros escolares en zonas de alta marginal social" (Jiménez Hidalgo, Martínez Jiménez, & García Mancilla, 2009, pág. S/N)

El lugar donde el estudio es llevado a cabo:

'In situ' : Dado que se aplicará la investigación en la escuela citada.

Las fuentes de información se consideran:

Documental: Una vez planteado el tema de investigación se buscó la información y se integró al trabajo, tomada de libros, artículos y publicaciones de internet.

"Es aquella que se realiza a través de la consulta de documentos libros, revistas, periódicos, memorias, anuarios, registros, códigos, constituciones, etc." (Zorilla Arena, 2007, pág. 45)

El control que se tendrá sobre las variables:

Se considera no experimental, puesto que las respuestas que darán los encuestados serán utilizadas tal cual y se asume la opinión de éstos en un periodo específico.

El alcance de la investigación es:

Descriptivo: Las investigaciones de este tipo, "busca especificar propiedades, características y rasgos importantes de cualquier fenómeno que se analice" (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2014, pág. 80), por lo que es necesario enfatizar los aspectos importantes en cada uno de los modelos de gestión que se analicen. Exploratorio: Se utilizó este tipo ya que el problema de investigación, no ha sido estudiado antes, en la institución sujeto de estudio y así poder diagnosticar la gestión que se está realizando.

De acuerdo a Hernández Sampieri, et al. (2014), los estudios exploratorios se realizan cuando el objetivo es examinar un tema o problema de investigación poco estudiado, del cual se tienen muchas dudas o no se ha abordado antes.

Definición de la población

La población que se utilizará para recopilar información que fundamentará la propuesta estará integrada, por el directivo, docentes, alumnos y padres de familia que forman la comunidad educativa de la telesecundaria sujeto de estudio.

Procedimiento para recolectar datos

Se aplicarán entrevistas al directivo, al representante de los padres de familia y a los docentes, mientras que a los alumnos se les solicitará que contesten una encuesta en función del tema de esta propuesta.

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS

Cuadro No. 1 Técnicas e instrumentos

TÉCNICA	INSTRUMENTO	APLICACIÓN
Entrevista	Guía de entrevista (cuestionario)	Se aplicará el directivo, al representante de los padres de familia y a los docentes, para conocer su opinión respecto de la gestión escolar.
Encuesta	Cuestionario	La opinión de los que hacen uso de las instalaciones de la Telesecundaria es importante para fundamentar la propuesta

Fuente: Elaboración propia

IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES

De acuerdo con el marco teórico y una vez que estas variables han sido probadas en estudios internacionales, se decidió utilizarlas para esta propuesta.

Cuadro No. 2 Identificación de variables

DIMENSIONES	VARIABLES	DIMENSIONES	VARIABLES
Liderazgo	Compromiso Reconocimiento	Procesos	Identificación de procesos Seguimiento y control de procesos
Planificación y estrategia	Desarrollo de la estrategia Comunicación	Satisfacción	Nivel de agrado con la gestión y funcionamiento del establecimiento
Gestión de personas	Competencias Motivación	Resultados	Logros de establecimiento con todos sus ámbitos de gestión
Recursos	Gestión de recursos Innovación	Calidad educativa	Expectativas Percepciones de los docentes en los ámbitos de gestión

La presente investigación contribuye a conocer las formas en que se gestionan los diversos recursos ante las instancias públicas y sobretodo, cuáles son los diversos medios y actores educativos o sociales encargados de ello.

En el ámbito académico los profesores y directivos, así como los estudiantes y los padres de familia, desarrollan su actividad educativa en el marco de una organización, juntos con otros compañeros, bajo ciertas normas y exigencias institucionales y por último en el ámbito académico se podrá aplicar los conocimientos de las materias relacionadas con el tema, que lleven los conocimientos teóricos a la praxis y con ello poder acceder a la obtención del título de la Licenciatura en Ciencias de la Educación.

CONCLUSIONES

En las escuelas telesecundarias de la ciudad de Xalapa es fundamental desarrollar procedimientos de gestión que permitan al director, a los docentes, administrativos y personal que labora en el centro escolar, el vínculo con otras identidades que favorezcan la atención de recurso tales como; programas de gobierno, pero si en caso que existiera dentro del centro escolar dicho programa evidentemente se reúne la posibilidad la obtención de algún recurso que privilegie el desarrollo operativo de la institución. Por otro lado, si no se involucra la participación de las autoridades, evidentemente, también se pueden ver limitadas las opciones del crecimiento de la institución puesto que ninguna autoridad competente del área educativa ofrecerá recursos o servicios que permitan ofrecer el desarrollo de la institución; indudablemente no se informa esas otra identidades cual es la situación actual que vive la institución, se espera ver beneficios, a través de los lineamientos del acuerdo secretarial 717 (7 de marzo del 2014, el C. Secretario diario oficial de la federación).

BIBLIOGRAFÍA

- DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. (2014). Acuerdo Secretarial 717. México, D.F., México: DOF.
- Díaz, R. S. (2002). METAS DE LA EDUCACIÓN. México: Trillas.
- Escudero, E. B., Pérez Morán, J., & Contreras Roldán, S. (2015). LAS TELESECUNDARIAS EN MÉXICO: RESULTADOS DE TALIS 2013. México: COLMEE: México 2015, Segundo Congreso Latinoamericano de Medición y Evaluación Educacional.
- Hitt, M., Ireland, R., & Hoskinsson, R. (2004). ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA: COMPETIVIDAD Y CONCEPTOS DE GLOBALIZACIÓN. México, D.F., México: THOMSON.
- Jiménez Hidalgo, J., Martínez Jiménez, R., & García Mancilla, C. (2009). TELESECUNDARIA EN MÉXICO: UN BREVE RECORRIDO HISTÓRICO POR SUS DATOS Y RELATOS. Mexico. D, F.
- López, P. (2010). VARIABLES ASOCIADAS A LA GESTIÓN ESCOLAR COMO FACTORES DE CALIDAD EDUCATIVA. (F. d. Universidad de Chile, Ed.) Estudios Pedagógicos XXXVI(1), 147-158.
- Navarro Rodríguez, M. (2009). GESTIÓN ESCOLAR: RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN, DEL DISCURSO A LA REALIDAD EN LAS ESCUELAS. Durango, Dgo., México: Universidad

Pedagógica de Durango.

Secretaría de Educación Pública. (2010). PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD: ALIANZA POR LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN, MÓDULO I, MODELO DE GESTIÓN EDUCATIVA ESTRATÉGICA. México D.F., México: Secretaría de Educación Pública.